

CONTEÚDOS TÉCNICO, ESTÉTICO E IDEOLÓGICO DA TRANSPARÊNCIA: O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE (1935-1945)

ROBERTO SEGRE
JOSÉ BARKI
JOSÉ KÓS
ANDRÉA BORDE
NAYLOR VILAS BOAS

Roberto Segre

Arquiteto (Universidad de Buenos Aires)
Doutor em Arquitetura (Universidad de la Habana)
Professor, PROURB-UFRJ

José Ripper Kós

Arquiteto (UFRJ)
Mestre em Arquitetura (Tulane University of Louisiana)
PhD, Tecnologia da Informação e Arquitetura. (University of Strathclyde)
Professor, PROURB-UFRJ

José Barki

Arquiteto (UFRJ)
Mestrado em Design Environmental Analysis.(Cornell University)
Doutor em Urbanismo (UFRJ)
Professor, FAU-UFRJ

Andréa Borde

Arquiteto (UFRJ)
Pesquisador associado, PROURB-UFRJ
Professor, UFRJ

Naylor Vilas Boas

Arquiteto (UFRJ)
Mestre em Arquitetura (UFRJ)
Professor, UFRJ

1. A VISIBILIDADE DO PODER

A Revolução de Getúlio Vargas significou uma mudança radical no papel do Estado na vida política e social do Brasil. O novo sistema administrativo privilegiou as demandas populares em seu conjunto, e não o interesse de uma restrita camada social, como aconteceu na República Velha. Ao mesmo tempo, a criação de novos ministérios, como o do Trabalho e o da Educação e Saúde Pública, representou uma importante mudança nas prioridades estabelecidas pelo novo governo quanto às funções essenciais da vida social. Em um contexto político conservador, com ministros identificados com os valores arquitetônicos tradicionais e monumentais, a presença de funcionários cultos e preparados, como o ministro Gustavo Capanema e o seu chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade no Ministério da Educação e Saúde Pública, naqueles primeiros anos, deve ser destacada. Compreende-se, então, que os ministros mais representativos dessa nova etapa da vida nacional, como os do Trabalho e da Educação e Saúde Pública, mas também os da Fazenda e da Guerra, na necessidade de construir suas novas sedes, valorizassem a

significação simbólica: a imagem clássica, na Fazenda; a monumentalidade “moderna”, na Guerra; o pragmatismo funcional, no Trabalho; e a inovação e transparência, na Educação¹.

O edifício sede do MES foi o primeiro, no Rio de Janeiro, a aplicar integralmente o pano de vidro e o brise-soleil às fachadas de uma lâmina vertical, como afirmou Lucio Costa². O MES pressagiava a *curtain wall* que iria vigorar internacionalmente nos prédios de escritórios a partir dos anos cinquenta. Até então, os exemplos proto-modernistas cariocas ora alternavam faixas horizontais de vidro e alvenaria, como no edifício do Instituto Nacional de Serviço Social, de Paulo Antunes Ribeiro (1933); ora ocultavam panos de vidro, atrás de uma densa superfície de brise-soleil fixos, como na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), dos irmãos Marcelo e Milton Roberto (1937). Ou seja, foi na sede do MES que a transparência e a rapidez, atributos representativos da modernidade, apareceram pela primeira vez em toda sua plenitude. Neste edifício a trajetória estética e ideológica iniciada no começo do século alcançou uma maturidade, lingüística e metafórica, expressa em sua concretização de ícone urbano.

Figura 1: Palácio das Nações (Hannes Meyer, 1926-1927).

Além dos atributos estéticos, a transparência encerrava conotações ideológicas utilizadas, pela esquerda e pela direita, como epítome de uma moralidade social. Analisando o projeto do Palácio das Nações, em Genebra, nota-se o seu caráter antecipatório em relação à proximidade da solução formal do MÊS, adotado por Hannes Meyer, ao conceber fachadas contínuas de vidro, nas duas lâminas paralelas, e eliminar as paredes internas, que escondiam o que ele denominava “democracia de corredor”. Meyer facilitava, desta maneira, não apenas a visão desde o interior,

¹ Sobre as diferenças formais e funcionais sobre o Ministério de Fazenda e do MES, ver: CAVALCANTI, Lauro, **As preocupações do belo. Arquitetura moderna brasileira dos anos 30-40**. Rio de Janeiro: Taurus Editora, 1995, pág. 117.

² “... foi nele que se aplicou pela primeira vez, em escala monumental, a fachada totalmente envidraçada, o “pan de verre”; as experiências anteriores haviam sido todas em edificações de menor porte...”. COSTA, Lucio. “O projeto para o Ministério da Educação e Saúde Pública”, in **Módulo** n° 96, Especial Le Corbusier, Rio de Janeiro, nov., 1987, pp. 23-27.

como também a percepção externa do interior do edifício³. Este fundamento conceitual adotado estava afinado com a tese de Walter Benjamin_ “viver em uma casa de vidro é uma virtude revolucionária por excelência”⁴_que combatia a retraída intimidade pequeno-burguesa e valorizava a casa aberta, e saudável, como expressão de juventude e moralidade. Uma antítese da hipócrita formulação do fascismo como “uma casa de vidro na qual todos podem observar o interior”, elaborada por Mussolini, que Giuseppe Terragni, por pudor, não materializou na Casa do Fascio, protegida pelos filtros dos virtuais muros exteriores.

Em ambos os casos tentava-se demonstrar uma hipotética atitude ética e moral dos organismos estatais, fossem eles democráticos ou totalitários, que naufragou nas ambigüidades políticas que marcaram o período, encerradas nos recintos do acadêmico Palácio das Nações ou nos monumentais ministérios europeus, norte-americanos ou latino-americanos. Essa contradição entre política e arquitetura, de elaboração de símbolos democráticos no interior de um sistema político autoritário; também está presente no MES, o *Palácio de Vidro da Guanabara*, como definiram Capanema e Roquette Pinto nos discursos proferidos na inauguração do ministério, associando a transparência à inteligência de Vargas e à clara, nítida e visível identidade, que se desejava alcançar, entre povo e governo.

2. O FIM DAS BARREIRAS VISUAIS

Ainda que durante o século XIX tenham começado a aparecer, timidamente, algumas fachadas de vidro, como a ondulante *Maison du Peuple* (1896), de Victor Horta, em Bruxelas, ou os grandes panos de vidro da Escola de Arte (1897), de Charles Rennie Mackintosh, em Glasgow⁵, foi somente nas duas primeiras décadas do século seguinte que as superfícies transparentes se disseminaram em alguns prédios industriais e de escritórios, assimilando a experiência de Chicago. Entre os primeiros estão a fachada do jornal *Le Parisien* (1904), de George Chedanne, e a leve rosácea da garagem da *rue de Ponthieu* (1905), de Augusto Perret⁶, ambos em Paris; e, aquela que se pode considerar como a primeira expressão de um pano integral de aço e vidro, a fábrica de sapatos Fagus (1911), de Walter Gropius, em colaboração com Adolf Meyer, em Alfeld.

A partir de então, arquitetura e artes plásticas explorariam intensamente o tema da transparência, com superposições, interpenetrações e simultaneidade das imagens geradas pelas superfícies de

³ HAYS, Michael K. *Modernism and the posthumanist subject. The architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995, pág. 165.

⁴ BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas*. Vol. 1. *Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1985, pág. 24.

⁵ Ver: SEGRE, Roberto. *Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Países Desarrollados. Siglos XIX y XX*, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1985 pág. 47; CURTIS, William. *La Arquitectura Moderna desde 1900*. Madrid: Hermann Blume, 1986, pág. 30.

⁶ TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco. *Architettura Contemporanea/I*, Milão: Electa, 1979, pág. 96.

vidro⁷. As imagens difusas dos quadros cubistas de Juan Gris; as sutis aquarelas de Paul Klee; as montagens fotográficas de Lázlo Moholy Nagy e as composições de Kurt Schwitters, realizados nos exercícios docentes da Bauhaus; se articulariam com a exaltação da luz no pavilhão de Bruno Taut na exposição de Werkbund, em Colônia (1914), na proposta de uma arquitetura “alpina” constituída por “colunas e arcos de vidro verde-esmeralda acima do cume coberto de neve”⁸, e com o desaparecimento da superfície opaca da fachada nas precursoras torres de escritórios, da Friedrich-Strasse (1921), e nos armazéns Adam (1928), em Berlim, desenhadas por Mies van der Rohe.

Desde o final dos anos 1920, a linguagem arquitetônica racionalista se depurara e os edifícios com fachadas de vidro se difundiram no continente europeu, abarcando uma ampla gama temática. Na União Soviética as fantasias construtivistas assumiram a transparência como princípio essencial. Desde o projeto da sede do jornal Pravda (1923), de A.Y.V. Vesnim, até o Centrosoyus, de Le Corbusier (1928), ambos em Moscou. O Mestre se converteria no grande difusor do pano de vidro leve (*pan de verre*) adotando-o na maioria de seus projetos: tanto na *Cité de Refuge de l’Armée du Salut* (1929) e no Pavilhão Suiço (1930), em Paris, como na proposta para a Cidade Universitária de Paris; ou, ainda, nos edifícios de apartamentos, tal qual o de Porte Molitor (1930), em Paris, e o da *Maison Clarté* (1930), em Genebra, sua primeira “película frágil” com esquadrias metálicas. Sem dúvida, naqueles anos o paradigma da fachada totalmente transparente (ou, neste caso, translúcida) era uma casa convertida em uma caixa lumínica: a *Maison de Verre* de Pierre Chareau e Bernard Bijvoet (1928).

Na arquitetura industrial as grandes superfícies vítricas de fábrica Boots (1930), em Beeston, próximo à Nottingham, na Inglaterra, de E. Owen Williams, e da fábrica de tabacos Van Nelle (1926), de J. A. Brinkman e L. C. Van der Vlugt, em Rotterdam, alcançaram uma significativa repercussão, expondo as estruturas fabris outrora encerradas atrás de pesadas paredes de alvenaria rasgadas por janelas verticais de vidro. Esta última ao adotar não apenas a extensa fachada em vidro como a estrutura aparente constitui-se um dos edifícios industriais expoentes do movimento. A transparência havia se convertido no caráter obrigatório da modernidade, demonstrando, não só a leveza alcançada pelo uso da estrutura independente e o desaparecimento dos muros externos maciços, como também a articulação espacial entre os interiores dos edifícios e o mundo que os circundava.

3. TRANSPARÊNCIAS FÍSICAS E CONCEITUAIS DO MES

⁷ Atributos definidos no antológico texto de ROWE, Colin e SLUTZKY, Robert “Transparency: Literal and Phenomenal”, in *The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays*, Cambridge: The MIT Press, 1976, pp. 160-183.

⁸ VON ECKARDT, Wolf & GILMAN, Sander L. *A Berlim de Bertolt Brecht. Um Álbum dos Anos 20*. Rio de Janeiro: José Olympio, pág. 120. Texto citado por Bertolt Brecht no artigo “Arquitetura. O palácio de cristal de uma nova fé”, 1996, pp. 117-127.

Figura 2 - A transparência “literal” do MES.

A estreita lâmina de quinze pavimentos, enquadrada pelos dois muros laterais, cegos e contínuos, ficou definida pelas duas grandes superfícies, totalmente livres, sem acentuações horizontais ou verticais. De um lado, o plano vibrante dos brises-soleil na orientação noroeste; de outro, aproximadamente a sudeste, o pano integral de vidro. A acentuação da superfície plana da face do volume, para fortalecer a leveza do mesmo, ficou reduzida à sua mínima expressão das linhas de borda, tanto verticais quanto horizontais. Tendo alcançado a menor espessura possível das lajes de piso e retirado da fachada a estrutura suportante, os projetistas conseguiram desenhar uma esquadria metálica contínua – quase uma *curtain wall* – de dimensões uniformes, negando qualquer direção formal dominante. Por sua vez, a adoção de um complexo sistema de abertura mecânica e de planos móveis das janelas em guilhotina, com sofisticados mecanismos de contrapeso embutidos nas esquadrias, foi especificado com uma espessura reduzida dos montantes metálicos verticais.

Cada janela possui três grandes folhas de vidro de seis milímetros de espessura, importadas da Bélgica. A inferior é fixa e as folhas central e superior móveis. Elas ocupam a altura total da fachada de cada andar – 4,00m no típico e 4,80m no andar do ministro –; sendo 1,85m de altura no módulo horizontal e, sucessivamente, 0,83m, 1,73m e 1,81m nos demais módulos. Essas dimensões, consideráveis, facilitavam a ventilação cruzada nos locais, descartando o uso do ar condicionado e a ventilação mecânica, proposta por Le Corbusier. Ainda que a função das janelas tenha sido definida, em seus mínimos e elaborados detalhes, por Lúcio Costa é possível perceber em seu desenho as mãos de Affonso Reidy e Jorge Machado Moreira. Não há dúvidas do caráter

inovador, e sem precedentes no Brasil⁹, dessas esquadrias metálicas produzidas, pela Fichet, fábrica de origem suíça, em São Paulo¹⁰.

Figura 3 – O pano de vidro com janelas tipo guilhotina.

⁹ SEGAWA, Hugo. “Ministério, da participação de Baumgart à revelação de Niemeyer. Entrevista de Lucio Costa”, em **Projeto** N° 102, São Paulo, ago., 1987, pp. 158-163: “Aquela caxilharia impecável, tão bonita, não é!. Foi difícil, mas a fachada envidraçada foi feita pela Fichet, de São Paulo....E nós, naquele exagero de novos clientes, eu me lembro que insisti muito em querer fazer uma ventilação cruzada, que todos aqueles painéis grandes fossem móveis. Poderíamos ter feito uma parte fixa ou outra parte móvel, só por economia, mas não, tem contrapeso para todos aqueles painéis, são todos móveis, de modo que querendo deixar só em cima pode. Um trabalho impecável, muito bem elaborado.”

¹⁰ Não deixa de ser uma coincidência que também tenha sido de uma indústria suíça especializada em estruturas metálicas – Edmond Wanner – o projeto de Immeuble Clarté de Le Corbusier em Genebra, que se traduziu em uma leve fachada de aço e vidro. ALAZARD, Jules e HEBERT, Jean-Pierre. **De la fenêtre au pan de verre dans l’œuvre de Le Corbusier**, Paris : Dunod, 1961

Figura 4 – Detalhamento do sistema de esquadrias.

O grande pano de vidro do MES absorve a luminosidade exterior que penetra no edifício e cria uma luz difusa nos espaços, sem interrupções de divisórias fixas, uma vez que o espaço dos escritórios é definido por um sistema de móveis baixos. Ou seja, não se percebem cubículos separados, mas um grande espaço contínuo dividido apenas pelas lajes do piso. O volume do Salão de Exposições também é totalmente transparente, demonstrando, assim, a vontade dos autores do projeto em acentuar, ao máximo, a transparência e a leveza dos componentes arquitetônicos: a fachada de vidro do primeiro piso do volume horizontal se prolonga sobre as paredes do teatro, atenuando o efeito de peso de sua configuração trapezoidal.

Esta solução original, e inédita, na paisagem urbana do centro do Ríio de Janeiro, causou assombro, estupor e perplexidade, em um meio pouco propício às transformações arquitetônicas

revolucionárias, que outorgava maior valor á sedes dos Ministérios de Fazenda e Trabalho. O que despertou fortes críticas, incitadas por José Marianno Filho, persistente inimigo dos jovens porta-vozes do Movimento Moderno encabeçados por Lucio Costa¹¹, e que foram publicadas na imprensa local.

Entretanto, o aparecimento de comentários favoráveis na imprensa internacional às vésperas da exposição sobre a arquitetura brasileira que se organizou no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1943, atenuou as críticas locais convertendo-as, logo, em elogios. Deu início, também, a uma campanha de discussões sobre o valor e o significado dos brises-soleils e o emprego do vidro tal como utilizados pelos autores do projeto do MES, em particular Oscar Niemeyer¹², entre alguns críticos de arte, como Celso Kelly ¹³.

É possível considerar que o entusiasmo pelas condições físicas e ambientais criadas no interior do edifício¹⁴, registrado pelo escritor, e chefe de gabinete, Carlos Drummond de Andrade em seu diário, após a inauguração do edifício do MES, tenha sido compartilhado por outros funcionários. A transparência ensaiara novos hábitos. A nova sede do MES transformaria as obscuras repartições da República Velha em uma eficiente infra-estrutura administrativa da educação e da saúde pública nacional.

A transparência das fachadas do MES seria tanto “literal” como “fenomênica”, se aceitarmos a diferenciação estabelecida por Rowe nesta questão. Enquanto a fachada sudeste, totalmente em vidro transparente, seria “literal”; a noroeste, protegida por brise-soleils móveis, que estabelecem um sistema de variações lumínicas e perceptivas no interior do edifício, seria “fenomênica”.

¹¹ “janelões de “onze varas” protegidas por brise-soleil, jamais se poderão enquadrar num gênero de arquitetura “tropical”...o caixotão envidraçado onde funcionam as dependências do ministério....Esses degenerados não compreendem que a arquitetura é feita para atender às necessidades do povo, e não para provocar interjeições de espanto”, assim se referia Mariano Filho às fachadas do MES em “Pode ser tudo menos tropical”, **Folha Carioca** (Rio de Janeiro, 26/07/1944), in LISSOVSKY, M. e MORAES DE SÁ, P. M. **As Colunas da Educação**. Rio de Janeiro: Edições do Patrimônio. 1996, pág. 198-199.

¹² Tal como Eduardo Corona registraria mais tarde: “A fachada de vidro veio concretizar uma velha preocupação do arquiteto: a integração de sua arquitetura no mundo exterior. E a preocupação que sentimos, antes mesmo do advento da estrutura independente, com as aberturas externas se aproximando, criando grandes conjuntos envidraçados.” CORONA, Eduardo. **Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura**, São Paulo: Fupam, 2001, pág. 43.

¹³ Celso Kelly, “Para que tanto vidro?”, **A Noite**, Seção de Artes e Letras (Rio de Janeiro 03/07/1944), in LISSOVSKY e MORAES DE SÁ (1996). **op. cit.**, pág. 195.

¹⁴ Carlos Drummond de Andrade, Diário do 22 de abril de 1944: “Dias de adaptação á luz intensa, natural, que substitui as lâmpadas acesas durante o dia; as divisões baixas de madeira em lugar de paredes, aos móveis padronizados (antes, obedeciam á fantasia dos diretores ou ao acaso dos fornecedores). Novos hábitos são ensaiados. Da falta de conforto durante anos devemos passar a condições ideais de trabalho.”, in CAVALCANTI, Lauro. **Guia de Arquitetura 1928-1960**, Quando o Brasil era moderno. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. pág. 372.

Figura 5 - Os brise-soleils. Elevação e Detalhe.

O desenho dos *brises-soleil* constitui outra demonstração do *work in progress* da equipe de projeto, uma vez que a solução alcançada, tanto técnica como estética, constitui uma solução madura e inovadora que sintetiza não apenas as experiências de Le Corbusier como a primeira alternativa sugerida na “Múmia”. O Mestre optara nos edifício de Argel pela utilização de um sistema de caixilhos de concreto armado, conformando uma trama contínua na fachada¹⁵. No entanto, nos projetos do Rio de Janeiro, tanto o que foi por ele elaborado para a Praia de Santa Luzia, na Avenida Beira Mar, como o elaborado, mais tarde, pela equipe de Lucio Costa, ao optarem por não colocar escritórios nas fachadas com incidência solar direta, reduziram o seu efeito negativo com a presença de pequenos panos protegendo as circulações ou áreas de serviço. Solução de Lê Corbusier que mantinha a transparência em uma cara do prédio, e utilizava fragmentariamente os *brises-soleil* na cara posterior, sem permitir a sua pureza formal¹⁶. Uma vez definida a alternativa da lamina alta com orientação SE e NO com escritórios de ambos os lados, deveria se proteger, em sua totalidade, a fachada atingida pelo sol ao longo de todo o ano. O estudo realizado para definir o tipo de *brises-soleil* demonstrou que o sistema de lâminas verticais aplicado no ABI pelos irmãos Roberto, e por Niemeyer na recém construída escola maternal *Obra*

¹⁵ Exceção feita ao desenho do brise-soleil horizontal móvel utilizado nas casas populares de Barcelona em 1933. BOESIGER, Willy (Edit.) *Le Corbusier. Oeuvre Complète 1938-1946*, Girsberger, Zurich, 1946, pp. 108/113.

¹⁶ SEGRE, Roberto, “Le Corbusier’s contradictory projects for the MES in Rio de Janeiro (1936), em *DOCOMOMO Journal* No. 34, Paris, março 2006, “France-Brazil Round Trip”, pp. 71-83.

do Berço (1937)¹⁷; não era eficiente, não apenas pelas inclinações variáveis dos raios solares nas diferentes estações, mas também pelos problemas de isolamento térmico no interior do edifício¹⁸.

Dentro de caixilhos de concreto de 5,00m x 2,00m, com profundidade de 1,30m e distantes 0,50cm da fachada de vidro, foram colocados painéis horizontais de cimento e asbesto, a partir da altura definida por um guarda-corpo interior com um sistema de acionamento interno de três posições básicas que permitiria a dispersão do ar quente concentrado no espaço das lâminas horizontais. Esse sistema facilitava a proteção solar sem limitar a visão do espaço exterior, permitindo, por sua vez, a passagem do ar e a ventilação cruzada dos espaços. Criou-se, uma trama contínua, semitransparente, conformando um vibrante *muxarabi* variável e diferenciado, em constante transformação de sua superfície ao longo do ano, que estabelecia múltiplas situações lumínicas e atmosféricas no interior do edifício¹⁹. Gerou-se, assim, um sistema compensatório de luminosidades com a fachada de vidro, em sombra, cujas respectivas transparências produziam a continuidade espacial entre o exterior e o interior. Reafirmava-se desde a lâmina, princípio essencial defendido por Le Corbusier desde sua chegada à capital, tanto a monumentalidade do MES como a da paisagem do Rio de Janeiro.

Figura 6 - Projeto para o terreno à Avenida Beira-Mar, na Praia de Santa Luzia. Valorização das paisagens interior e exterior. Primeiros passos em direção à transparência

¹⁷ COSTA, Lucio, NIEMEYER Filho, Oscar, REIDY, Affonso E., MOREIRA, Jorge M., LEÃO, Carlos e VASCONCELOS, Ernani M. "Edifício do Ministério da Educação e Saúde", *Arquitetura e Urbanismo* N°4, Vol. IV, Rio de Janeiro, jul./ago., 1939, pp. 543-551.

¹⁸ Neste aspecto o crítico argentino Francisco Liernur comete um erro ao afirmar que: "Foi também o primeiro no qual se aplicaram e desenvolveram a grande escala as *teorias sobre a energia solar*". Os estudos realizados foram sobre a insolação. Ver: Jorge Francisco Liernur, "América Latina. Los espacios del "otro", in KOSHALEK, Richard, SMITH, Elisabeth (Edit.) *A fin de siglo. Cien años de arquitectura*, El Antiguo Colegio de San Ildefonso; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, México D.F., 1998, pp. 277/319.

¹⁹ Novamente José Marianno Filho atirou contra os quebra-sóis: "... *Aplica dispositivos arquitetônicos de Holanda e da Suécia às habitações do Brasil. Se o inimigo a combater é o sol, não se compreende que o arquiteto use o vidro para combatê-lo e depois o brise-soleil para lutar com o vidro*" José Marianno Filho, "Arquitetos Novidadeiros" (*Folha Carioca* 5/7/1944, Rio de Janeiro), em M. Lissovsky; P. S. Moraes de Sá, *op. cit.*, pág. 196.

4. A TRANSPARÊNCIA URBANA

O edifício do MES ousa ao expressar de maneira criativa as significações conceituais associadas à transparência, associando-as às inovações da tecnologia de construção relativas à forma arquitetônica, mas também ao estendê-la à forma urbana, erguendo o corpo principal do edifício sobre altos pilotis, revelando a quadra e convidando os pedestres à “promenade architecturale” pelos sinuosos jardins de Burle Marx.

Até então, apenas as praças traduziam alguma visibilidade no espaço urbano na densa área central da cidade do Rio de Janeiro. Não por acaso, a Praça XV, a Praça Tiradentes, o Campo de Santana e a Cinelândia, constituíram-se em centralidades, em diferentes momentos da história urbana carioca. A amplitude desses espaços, conexos aos edifícios públicos mais representativos de suas épocas, propiciava o encontro, o lazer, a diversidade cultural e a política. Tratava-se, porém, de visibilidade, não de transparência. As praças davam visibilidade aos edifícios públicos, mas as funções que neles se desenrolavam não se deixavam transparecer. A função principal era promover o encontro das mais diversas pessoas e, em alguns casos, como nas praças dos mercados, a diversificação de atividades. Ao longo da história e, sobretudo, a partir do século XIX, as praças davam visibilidade ao homem público²⁰.

As fachadas de vidro ergueriam esse véu que separava o domínio público do privado. Elas simbolizavam não apenas a nova aparência_ objeto de crescentes rigores conceituais e construtivos _ almejada para os edifícios modernos, como também, paradoxalmente, o desejo de ir além da aparência²¹. Mas a transparência não seria alcançada em uma quadra agacheana²². Ao erguer o corpo principal do edifício do ministério a equipe de Lucio Costa associaria a presença do edifício moderno no Rio de Janeiro a um espaço urbano límpido e intensamente transparente. Neste sentido, o MES representou uma solução inovadora tanto ao nível das propostas para a cidade, com quadras da área central reguladas pela normativa agacheana, como, ao nível internacional, dos novos edifícios altos.

O edifício do ministério se inseriria na quadra F da Esplanada do Castelo, delimitada pelas ruas Graça Aranha, Araújo Porto Alegre, Pedro Lessa e Imprensa, uma quadra agacheana por excelência. Desde os projetos apresentados no concurso do MES até a proposta da Múmia elaborada pela equipe de projeto de Lucio Costa, observa-se em geral uma obediência à norma

²⁰ Ver SENETT, Richard. *O declínio do homem público: as tiranias da intimidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

²¹ O prefixo latino *trans* significa “movimento para além de”, “através de”, “posição para além de”, “posição ou movimento de través”, “intensidade” (...). Ver: FERREIRA, *Aurélio B.H. Novo dicionário da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

²² Tipologia construtiva proposta por Alfred Agache para a Esplanada do Castelo, em seu Plano de Urbanização do Rio de Janeiro, e caracterizada por fachadas alinhadas aos limites do terreno, recuo homogêneo dos dois primeiros pavimentos, gabarito único para a quadra e áreas internas para ventilação e iluminação, e endossada tanto pelo regulamento de construções como pelos projetos de alinhamento. Observa-se, no entanto, uma certa flexibilidade no decreto 5595, de 10/07/1935, quanto à adequação da tipologia às demandas específicas de cada quadra da Esplanada, condicionada, entre outras, à destinação de uso (institucional, comercial) e a existência de antigos edifícios.

urbanística vigente²³. Mesmo a utilização de pilotis, que iria conferir um desejo de criar uma porosidade urbana²⁴ entre rua e quarteirão à primeira proposta da equipe _ “A Múmia”_, e que já podia ser observada tanto nos projetos apresentados ao concurso por Gérson Pompeu Pinheiro e por Jorge Machado Moreira e Ernani Vasconcelos, como fragmentariamente no edifício sede da ABI concebido pelos irmãos Roberto, não representavam uma transgressão à essa normativa, mas uma alternativa aos cânones arquitetônicos acadêmicos. Esta situação iria mudar com a chegada de Le Corbusier, e a elaboração a proposta do ministério elaborada para a Avenida Beira-Mar, este panorama iria mudar.

Debruçado sobre a baía de Guanabara o edifício assume a transparência urbana que alcançaria com o retorno para a quadra inicial. A incorporação de Burle Marx à equipe contribuiria, finalmente, para conferir ao piso da quadra o valor de fachada. Fachada esta que almejaria, igualmente, a transparência moderna. Após a partida do Mestre, Lucio Costa e equipe re-orientam o edifício na quadra e Burle Marx retira as palmeiras _ “petrificadas”, segundo Comas – plantadas apressadamente por Le Corbusier, e mantidas nas primeiras soluções da equipe brasileira, que negavam a transparência da fachada. O novo jardim com as formas amebóides das ilhas verdes e as circulações diagonais, confere intensidade à experiência urbana da quadra do MES e incorpora a dimensão de uma praça pública ao edifício.

Uma solução semelhante havia sido esboçada pelos irmãos Roberto alguns meses antes no edifício sede da ABI, próximo ao MES, com utilização do espaço interno para estacionamento acessível pelos pilotis²⁵. Mas a dimensão do lote destinado à ABI era tímida se comparada à do MES. Ao nível internacional, não se pode deixar de citar que a Lever House (1951), de Bunshaft, em Nova Iorque, não alcançaria a mesma transparência urbana²⁶.

²³ O edital do Concurso do MES, publicado em 20/04/1935, era claro quanto à relação entre o novo edifício e a normativa urbanística vigente. Ele obrigava os anteprojetos a respeitarem as posturas municipais para a Esplanada do Castelo, basicamente o já citado regulamento de construção _ e seus decretos modificadores_ e o PA 1791 (Decreto 2830, de 26/06/1928) que estabelecia o arruamento da Esplanada e fixava as principais diretrizes do Plano Agache para a área, inclusive as quadras com área interna e as galerias nos passeios. Após sucessivas atualizações foi completamente substituído pelo PA 3085 (de 06/12/1938) elaborado pela Comissão do Plano da Cidade.

²⁴ Sobre o tema da porosidade urbana ver: COMAS, Carlos Eduardo, “Protótipo e Monumento. Um Ministério. O Ministério”, in PROJETO 102, São Paulo, agosto 1987, pp. 137-149; COMAS, Carlos Eduardo, “Teoria Acadêmica, Arquitetura Moderna, Corolário Brasileiro”, em GAVEA vol. 11 nº 11, Rio de Janeiro, abril 1994; COMAS, Carlos Eduardo “Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira, 1930-1939” in: PINHEIRO MACHADO, D.B., PEREIRA, M., COUTINHO, R., (orgs.). Urbanismo em Questão. Rio de Janeiro: PROURB/FAU-UFRJ, 2003, pp. 193-206.

²⁵ O edifício da ABI ocupava a quadra C da Esplanada do Castelo, incluída no PA 1791 (de 26/06/1928) e objeto de loteamento do PA 2446 (de 19/09/1935) e deveria atender, tal qual o MES, à tipologia construtiva agacheana ratificada no decreto 5595 de 1935.

²⁶ Ver SENETT, Richard (1988), op.cit. pág. 26: “O andar térreo da Lever House é uma praça ao ar livre, um pátio com uma torre que se ergue na face norte e, a um andar acima do térreo, uma estrutura baixa em torno dos três lados restantes. Mas deve-se passar por baixo dessa ferradura baixa para penetrar no pátio; o nível da rua é um espaço morto. Não há diversidade de atividades no andar térreo: é apenas uma passagem para o interior”.

Figura 7 – A Múmia ainda não esboçava a transparência alcançada na obra construída.

5. O INÍCIO POR FIM.

Figura 8 - Os pilotis e os jardins do MES: a transparência urbana.

A análise da transparência do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde Pública, no Rio de Janeiro, ao nível das significações ideológicas, conceituais, arquitetônicas e urbanas deixam transparecer algumas questões. A começar pelas significativas contribuições ao tema da transparência tanto da forma arquitetônica como da forma urbana ao definir uma nova tipologia da ocupação do solo, contrária ao sistema de quarteirão fechado de Agache, que foi proposta no projeto de Affonso Reidy para a Esplanada do Castelo (1938). Além disso, não deixa de ser curioso notar que o discurso ideológico da transparência institucional do início do período Vargas não tenha sido acompanhada pela transparência nos tramites do concurso do MES. E, mais, que ele tenha sido projeto e construído ao longo do período ditatorial do Estado Novo, mais associado conceitualmente às sólidas e imponentes fachadas.

E, finalmente, embora a fachada de vidro do MES tenha se constituído em uma inovadora expressão arquitetônica, a primeira *curtain wall* da América Latina, construída nos inícios dos anos quarenta, os historiadores de arquitetura moderna continuam afirmando que a primeira *curtain wall*

foi a da Lever House (1952), em Nova York, desenhada pelo arquiteto Gordon Bunshaft (1909-1990), inserido no escritório de Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Não deixa de ser irônico que Bunshaft e Niemeyer tenham sido agraciados com o ambicionado Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1988²⁷, em uma decisão injusta que colocou o desenhista de fachadas de vidro, ao lado do nosso Niemeyer, genial arquiteto que concebeu a criativa versão final do MES. Criatividade que o Mestre aplicou ainda no projeto para a sede da ONU em Nova York, mas logo multiplicada nas banais fachadas dos prismas envidraçados na Avenida das Américas dessa cidade, que serviram de modelo universal para a difusão do *International Style*. Recentemente, todavia, a “pele frágil” do vidro – parafraseando a Abalos & Herreros –, converteu-se em uma complexa e sofisticada membrana, tanto na pirâmide do Louvre de I.M. Pei, como na herança deixada por Philip Johnson em Nova York: a “griffe” arquitetônica da *Urban Glass House*, que segundo Michael Sorkin²⁸, o seu excessivo e supérfluo detalhamento complexo o assimilou a um bolso de Louis Vuitton. Mais uma vez, o neoliberalismo tergiversou a essência democrática das formas arquitetônicas.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- ALAZARD, Jules e HEBERT, Jean-Pierre. **De la fenêtre au pan de verre dans l'oeuvre de Le Corbusier**, Paris : Dunod, 1961.
- BENJAMIN, Walter. **Obras Escolhidas Vol. 1. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaio sobre literatura e história da cultura**. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1985.
- BOESIGER, Willy (Edit.) **Le Corbusier. Oeuvre Complète 1938-1946**, Girsberger, Zurich.
- CAVALCANTI, Lauro. **Guia de Arquitetura 1928-1960: Quando o Brasil era moderno**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- COMAS, Carlos Eduardo, “Protótipo e Monumento. Um Mimistério. O Ministério”, em **PROJETO** 102, São Paulo, agosto 1987, pp. 137-149;
- _____, “Teoria Acadêmica, Arquitetura Moderna, Corolário Brasileiro”, em **GAVEA** vol. 11 nº 11, Rio de Janeiro, abril 1994,
- _____, “Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira, 1930-1939”. em: PINHEIRO MACHADO. D.B., PEREIRA, M., COUTINHO, R., (orgs.). **Urbanismo em Questão**. Rio de Janeiro: PROURB/FAU-UFRJ, 2003, pp. 193-206.
- CORONA, Eduardo. **Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura**, São Paulo: Fupam, 2001.
- COSTA, Lucio et alii (1939). “Edifício do Ministério da Educação e Saúde”, **Arquitetura e Urbanismo** Nº4, Vol. IV, Rio de Janeiro, jul/ago, 1946.
- COSTA, Lucio. “O projeto para o Ministério da Educação e Saúde Pública”, em **Módulo** nº 96, Especial Le Corbusier, Rio de Janeiro, nov. 1987.
- CURTIS, William. **La Arquitectura Moderna desde 1900**, Hermann Blume, 1986
- FERREIRA, Aurélio B.H. **Novo dicionário da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
- HAYS, Michael K. **Modernism and the posthumanist subject. The architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer**. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995.
- LIERNUR, Jorge Francisco. “América Latina. Los espacios del “otro”, em KOSHALEK, Richard e SMITH, Elisabeth A. T. (Edit.). **A fin de siglo. Cien años de arquitectura**, El Antiguo Colegio de San Ildefonso; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, México D.F, 1998
- LISSOVSKY, M. e MORAES DE SÁ, P. M. **As Colunas da Educação**. Rio de Janeiro: Edições do Patrimônio, 1996.
- ROWE, Colin e SLUTZKY, Robert. “Transparency: Literal and Phenomenal”, in **The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays**, Cambridge: The MIT Press, 1976.
- SEGAWA, Hugo. “Ministério, da participação de Baumgart à revelação de Niemeyer. Entrevista de Lucio Costa”, em **Projeto** nº102, São Paulo, ago, 1987.

²⁷ Até então, nunca dois arquitetos diferentes tinham sido agraciados com este Premio, concedido desde 1979 aos expoentes da arquitetura internacional.

²⁸ SORKIN, Michael, “People who live in urban glass houses...play it safe”, in **Architectural Record** 12.05, Nova York, 2005, pp. 49-50.

- SEGRE, Roberto. **Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Países Desarrollados. Siglos XIX y XX**, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1985.
- _____. "Le Corbusier's contradictory projects for the MES in Rio de Janeiro (1936)", em **DOCOMOMO Journal** No. 34, Paris, março 2006, pp. 78-83.
- SENETT, Richard. **O declínio do homem público: as tiranias da intimidade**. São Paulo: Companhia das Letras. 1988.
- SORKIN, Michael, "People who live in urban glass houses....play it safe", em **Architectural Record** 12.05, Nova York. 2005
- TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco. **Architettura Contemporanea/I**, Milão: Electa, 1979
- VON ECKARDT, Wolf & GILMAN, Sander L. **A Berlim de Bertolt Brecht. Um Álbum dos Anos 20**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1996.